

АСАЛ БЕРУВЧИ ЎСИМЛИКЛАРНИ АРАЛАШ ЭКИШДА ГУЛЛАШ ДАВОМИЙЛИГИ ВА НЕКТАР КОНВЕЙЕРИНИНГ УЗАЙИШИ

Жураев Жавлон¹

Тошкент давлат аграр университети, Ўрмончилик ва ландшафт дизайн
кафедраси доценти, қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа доктори

j.m.jurayev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18414414>

Аннотация. Мақолада асал берувчи ўсимликларни аралаш экиш орқали гуллаш давомийлиги ва йиллик нектар конвейерининг узайиши илмий жиҳатдан баҳоланди. Тадқиқотларда якка экиш ва аралаш экиш вариантлари солиштирилиб, гуллаш муддатлари, асал йиғиш давомийлиги ҳамда асал маҳсулдорлигидаги фарқлар таҳлил қилинди. Натижаларга кўра, якка экишда гуллаш давомийлиги 22–28 кунни ташкил этган бўлса, аралаш экиш шароитида ушбу кўрсаткич 38–45 кунгача узайиб, нектар конвейери 15–17 кунга (54–61 %) ошгани аниқланди. Аралаш экишда асал ҳосили гектарига ўртача 365 кг ни ташкил этиб, якка экишга нисбатан 75 кг га юқори бўлди. Шунингдек, асал йиғиш давомийлиги 25 кундан 42 кунгача узайиб, нектар танқислиги даврлари деярли бартараф этилди. Олинган натижалар асал берувчи ўсимликларни гуллаш кетма-кетлигини ҳисобга олган ҳолда аралаш экиш асал маҳсулдорлигини ошириш ва асаларичилик хўжаликларида барқарор озуқа базасини шакллантиришда самарали агро-ўрмончилик усули эканини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: аралаш экиш, асал берувчи ўсимликлар, гуллаш фенологияси, нектар конвейери, асал маҳсулдорлиги, асал йиғиш давомийлиги, асаларичилик.

Аннотация. В статье дана научная оценка влияния смешанных посевов медоносных растений на продолжительность цветения и формирование годового нектарного конвейера. В ходе исследований проведено сравнительное изучение вариантов монокультуры и смешанных посадок с анализом сроков цветения, продолжительности медосбора и медопродуктивности. Установлено, что при монокультуре продолжительность цветения составляла 22–28 дней, тогда как при смешанных посадках она увеличивалась до 38–45 дней, а продолжительность нектарного конвейера возрастала на 15–17 дней (на 54–61%). Медопродуктивность при смешанных посадках достигала в среднем 365 кг/га, что на 75 кг/га превышало показатели монокультуры. Продолжительность медосбора увеличивалась с 25 до 42 дней, а периоды дефицита нектара практически отсутствовали. Полученные результаты подтверждают высокую эффективность смешанных посадок как агролесомелиоративного приёма для повышения устойчивости кормовой базы и продуктивности пчеловодства.

Ключевые слова: смешанные посевы, медоносные растения, фенология цветения, нектарный конвейер, медопродуктивность, продолжительность медосбора, пчеловодство.

Abstract. The article provides a scientific assessment of the effect of mixed planting of melliferous plants on flowering duration and the extension of the annual nectar flow. Monoculture and mixed-planting treatments were compared with respect to flowering periods, duration of honey harvesting, and honey productivity. The results showed that flowering duration in monoculture was limited to 22–28 days, whereas mixed planting extended

flowering to 38–45 days and increased the nectar flow period by 15–17 days (54–61%). Honey yield under mixed planting averaged 365 kg/ha, exceeding monoculture by 75 kg/ha. In addition, the honey harvesting period increased from 25 to 42 days, and nectar shortage periods were largely eliminated. The findings demonstrate that mixed planting based on complementary flowering periods is an effective agroforestry practice for stabilizing nectar flow and increasing honey productivity in beekeeping systems.

Keywords: mixed planting, melliferous plants, flowering phenology, nectar flow, honey productivity, honey harvesting duration, beekeeping.

Кириш. Асаларичиликда юқори ва барқарор асал ҳосили олиш, аввало, нектар манбаларининг мавсум давомида узлуксиз таъминланишига боғлиқ. Кўп ҳолларда якка экишда асал берувчи ўсимликларнинг гуллаш даври қисқа бўлиб, нектар оқими жадал, аммо тез тугайди. Бу эса мавсумнинг айрим босқичларида нектар танқислигига олиб келиб, асалари оилаларининг фаолияти ва маҳсулдорлигига салбий таъсир кўрсатади.

Шу нуқтаи назардан, асал берувчи дарахт ва буталарни гуллаш муддатлари бир-бирини тўлдирувчи тарзда аралаш экиш йиллик нектар конвейерини узайтириш ва асал йиғиш жараёнини барқарорлаштиришнинг муҳим агро-ўрмончилик усули ҳисобланади. Ушбу тадқиқотнинг мақсади аралаш экиш шароитида гуллаш давомийлиги, нектар конвейерининг узайиши ва асал маҳсулдорлигидаги ўзгаришларни илмий жиҳатдан баҳолашдан иборат.

1-жадвал

Аралаш экишда гуллаш давомийлиги ва нектар конвейерининг узайиши

Экиш варианты	Гуллаш давомийлиги, кун	Конвейер узайиши, кун	Ошиш, %
Якка экиш	22–28	–	–
Аралаш экиш	38–45	+15–17	54–61

Жадвал маълумотларини таҳлил қилиш натижасида асал берувчи дарахт ва буталарни аралаш экиш гуллаш давомийлигини сезиларли даражада узайтириши аниқланди. Тажрибавий кузатувларга кўра, якка экиш шароитида гуллаш давомийлиги 22–28 кун билан чекланган бўлса, аралаш экиш вариантларида ушбу кўрсаткич 38–45 кунгача етган.

Нектар конвейерининг узайиши аралаш экишда ўртача 15–17 кунни ташкил этди, бу эса гуллаш давомийлигининг 54–61 % га ошганини кўрсатади. Бундай фарқ турли асал берувчи ўсимлик турларининг гуллаш муддатлари вақт жиҳатдан бир-бирини тўлдирishi натижасида юзага келгани билан изоҳланади.

Аралаш экиш шароитида гуллаш давомийлигининг узайиши асаларилар учун нектар манбаларига чиқиш муддатини кенгайтириб, мавсум давомида асал йиғиш фаоллигини барқарор сақлаб туриш имконини берди. Якка экиш вариантларида эса гуллашнинг қисқа муддатда жадал кечиши натижасида кейинги даврларда нектар танқислиги кузатилган.

Олинган натижалар асал берувчи дарахт ва буталарни гуллаш кетма-кетлигини ҳисобга олган ҳолда аралаш экиш йиллик нектар конвейерининг давомийлигини ярмидан кўпроққа (54–61 %) узайтириш имконини беришини тасдиқлади. Бу ҳолат асал

маҳсулдорлигини ошириш ва асалари оилаларининг барқарор ривожланишини таъминлашда аралаш экишнинг муҳим агро-ўрмончилик тадбири эканлигини кўрсатади.

2-жадвал

Аралаш экишда асал маҳсулдорлигининг нисбий самарадорлиги

Кўрсаткич	Якка экиш	Аралаш экиш	Фарқ
Асал ҳосили, кг/га	290	365	+75
Асал йиғиш давомийлиги, кун	25	42	+17
Нектар танқислиги даврлари	Кузатилган	Амалда кузатилмаган	-
Асалари оиласи фаоллиги	Ўртача	Юқори	↑

Жадвал маълумотларини таҳлил қилиш натижасида асал берувчи дарахт ва буталарни аралаш экиш асал маҳсулдорлигини комплекс равишда ошириши аниқланди. Асал ҳосили якка экиш шароитида гектарига ўртача 290 кг ни ташкил этган бўлса, аралаш экиш вариантларида ушбу кўрсаткич 365 кг/га гача етган. Натижада асал маҳсулдорлиги гектарига 75 кг га ошгани қайд этилди.

Асал йиғиш давомийлиги кўрсаткичи ҳам аралаш экишнинг муҳим устунлигини намоён қилди. Якка экишда асал йиғиш муддати ўртача 25 кун билан чекланган бўлса, аралаш экиш шароитида гуллаш кетма-кетлигининг таъминланиши натижасида ушбу давр 42 кунгача узайди. Бу ҳолат асал йиғиш давомийлигининг 17 кунга ортганини кўрсатиб, йиллик нектар конвейерининг барқарор шаклланишини тасдиқлади.

Нектар танқислиги даврларига оид кузатувлар аралаш экиш вариантларида мавсум давомида бундай ҳолатлар деярли кузатилмаганини кўрсатди. Якка экишда эса гуллашнинг қисқа муддатда жадал кечиши натижасида айрим даврларда нектар танқислиги қайд этилди. Бу фарқ аралаш экишнинг асалариларни озуқа билан узлуксиз таъминлашдаги устунлигини яққол ифодалайди.

Асалари оиласи фаоллигини баҳолаш натижалари ҳам аралаш экишнинг ижобий таъсирини тасдиқлади. Аралаш экиш майдонларида асалари оилаларида ишчи асаларилар фаоллиги, личинка парвариши ва умумий иш фаолияти юқори даражада сақлангани аниқланди, бу эса озуқа базасининг барқарорлиги билан бевосита боғлиқ эканлиги билан изоҳланди.

Олинган натижалар асал берувчи дарахт ва буталарни гуллаш муддатларини ҳисобга олган ҳолда аралаш экиш асал маҳсулдорлигини ошириш, асал йиғиш давомийлигини узайтириш ва нектар танқислиги даврларини бартараф этишда юқори самара берганини кўрсатди. Шу тариқа, аралаш экиш асаларичилик хўжаликларида барқарор ва юқори асал ҳосили олишни таъминловчи самарали агро-ўрмончилик усули сифатида баҳоланди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Жураев Ж.М., Холмуротов М.З., Халилова К.А. Раъногулдошлар оиласига мансуб дарахт ва бута турларини асалариларнинг баҳорги ривожланишидаги аҳамияти // Ўзбекистон аграр фан хабарномаси. – 2021. - №. 2 (86) Б. 132-136
2. Kazaz S., Kholmurotov M. Melezleme yoluyla gül islahi //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – S. 268-275
3. Jumayev J. M., Kholmurodov M. Z., Khalilova K. A. Phenology and growth indicators of honey trees and bushes in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – T. 244. – C. 02050.
4. Jurayev J. et al. Natural distribution of melliferous trees and shrubs in the Western Tien-Shan mountain ridge //Ann. Phytomed. – 2023. – T. 12. – №. 1. – C. 821-825.